

*IMPLEMENTASI PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL)
TERHADAP PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT
MENENGAH KEATAS*

Dyah Ayu Pitaloka

dyhptlkaa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis problem based learning (PBL) pada mata pelajaran pendidikan agama islam tingkat SMA. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1). Apa saja permasalahan yang dialami siswa selama masa pembelajaran? 2). Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang dialami siswa selama pembelajaran? Artikel ini ditulis menggunakan penelitian problem based learning. Adapun beberapa masalah yang dialami siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA) meliputi berkurangnya rasa minat dalam belajar pendidikan agama islam, banyaknya gangguan selama masa belajar, siswa seringkali mengalami sulit dalam berkonsentrasi, dan juga tidak bisa menikmati mata pelajaran tertentu. Adapun solusi untuk mengatasi problem tersebut diantaranya, memperkenalkan Agama Islam lebih dalam kepada siswa sejak kecil juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dan menjadikan agama sebagai dasar dari segala sesuatu, meyakinkan siswa bahwa belajar agama itu penting adalah salah satu cara untuk menghindari masalah ini, dan juga orang tua harus bisa menunjukkan bahwa ibadah sangat penting dalam Islam orang tua juga harus memberi tahu anaknya bahwa beribadah itu penting dan wajib bagi umat Islam dengan memberikan contoh yang baik dan benar.

Kata kunci *Model pembelajaran, Pendekatan Problem Based Learning, dan Pendidikan Agama Islam.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata "didik" dan ada kata imbuhan "pe" dan berakhiran "an", yang berarti proses atau cara mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Mulyana et al., 2022). Pendidikan adalah bantuan bimbingan yang diberikan orang dewasa terhadap perkembangan anak dengan tujuan agar anak cukup mengerjakan tugas hidupnya sendiri secara mandiri tanpa perlu

bantuan orang lain. Dengan kata lain bahwa pendidikan adalah persiapan yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan yang akan datang (Agustina, Hamengkubuwono & Syahindra, 2020) . Tujuan pendidikan juga untuk menjadikan manusia berpegang teguh dengan dirinya sendiri, bertaqwa dan beriman terhadap perintah Allah SWT, memiliki akhlak mulia, cerdas, dan berperasaan. Pendidikan juga mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia dalam konteks moralitas, keberagamaan, individual, dan juga sosial atau masyarakat.

Masalah pendidikan yang dihadapi di era sekarang telah mencakup beberapa isu. Masalah pendidikan yang dihadapi saat ini yang sangat penting adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjangnya, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (Khalijah et al., 2022). Seperti, kekurangan akses dan kekurangan fasilitas antar \ daerah perkotaan dan pedesaan, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya mutu pengajar, biaya pendidikan yang masih tinggi, serta kurikulum di Indonesia yang sering berganti. Masalah lain juga bisa datang langsung dari para siswa, seperti rendahnya motivasi dan minat untuk belajar. Rendahnya kualitas hasil belajar siswa disebabkan oleh banyak faktor, Dimiyati dan Mudjiono mengidentifikasi adanya faktor yang mempengaruhi hasil belajar menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Khalijah et al., 2022). Namun saat ini Indonesia telah memiliki beberapa kemajuan melalui kurikulum Indonesia saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Di kurikulum ini Indonesia memiliki beberapa peningkatan di bidang pendidikan yang berfokus pada materi essensial, pengembangan karakter melalui proyek, dan fleksibilitas pengajaran dan mempersiapkan siswa dengan kompetensi, literasi, serta penggunaan teknologi. Yang mana itu bisa membantu para siswa untuk lebih semangat belajar.

Salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa juga dengan menyertakan modul pembelajaran berbasis masalah, atau bisa juga kita sebut dengan problem based learning (PBL). Metode ini menuntut para siswa untuk bisa berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Dari beberapa kurikulum di Indonesia, ada salah satu kurikulum yang mana sangat berperan penting untuk membangun critical thinking siswa, yakni kurikulum K13. Menurut (Maro, 1981) Penerapan strategi pembelajaran di K-13 ternyata melatih siswa untuk mampu berpikir kritis (critical thinking). Beberapa literatur mengatakan bahwa siswa Indonesia kurang dalam keterampilan berpikir kritis. Penulis menemukan bahwa kurangnya siswa memiliki

kemampuan berpikir kritis disebabkan oleh 'budaya turun-temurun' yang tidak bisa diberantas dengan mudah, penerapan strategi pembelajaran di K-13 ternyata melatih siswa untuk mampu berpikir kritis. Beberapa literatur juga mengatakan bahwa siswa Indonesia kurang dalam keterampilan berpikir kritis. Penulis menemukan bahwa kurangnya siswa memiliki kemampuan berpikir kritis disebabkan oleh 'budaya turun-temurun' yang tidak bisa diberantas dengan mudah. Maka dari itu penerapan metode ini sangat tepat karena menggunakan dasar masalah yang nyata sebagai bahan pembelajarannya. Dalam tahap ini, guru memastikan bahwa setiap masalah yang diangkat relevan dengan kompetensi dasar PAI dan mampu merangsang keterampilan berpikir kritis siswa. Ketika pembelajaran dimulai, guru mengorientasikan siswa pada masalah dengan menghadirkan kasus. Sebagai salah satu komponen ilmu pendidikan Islam, metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus mengandung potensi yang bersifat mengarahkan materi pelajaran kepada tujuan pendidikan agama Islam yang hendak dicapai proses pembelajaran (Farida Isnaeni, 2016).

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam setiap pembelajaran disekolah tentunya ada beberapa problematika. Dalam kamus bahasa Indonesia problematika berasal dari kata problem, yang berarti masalah atau persoalan yang terjadi. Jadi disetiap pembelajaran tentunya memiliki beberapa persoalan yang kita hadapi. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelajaran pendidikan agama islam. Yang mana setiap masalah itu bisa menghambat proses pembelajaran kita dan juga menghambat tercapainya tujuan tujuan dalam pembelajaran, entah masalah itu berasal dari lingkungan, guru, ataupun siswa. Masalah-masalah itu yakni sebagai berikut:

1. Berkurangnya rasa minat dalam belajar pendidikan agama islam.

Berkurangnya rasa minat belajar juga tentunya sangat berpengaruh besar dalam pembelajaran. Apalagi jika minat belajar tersebut menurun dalam aspek keagamaan. Karena bagaimanapun agama sangatlah penting dalam kehidupan setiap manusia. Untuk melihat hasil yang dicapai siswa, sangatlah perlu bagi kita sebagai guru untuk mengamati setiap faktor-faktor yang terjadi pada setiap siswa. Misalnya perilaku siswa selama masa pembelajaran. Atau disiplin yang dilakukan oleh setiap siswa di kelas.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah kurangnya minat dalam pendidikan di sekolah menengah atas, seperti *Pertama*, faktor hubungan keluarga. Ini disebabkan oleh cara orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana orang tua menunjukkan bahwa ibadah sangat penting dalam Islam orang tua juga harus memberi tahu anaknya bahwa beribadah itu penting dan wajib bagi umat Islam dengan memberikan contoh yang baik dan benar. Dengan cara ini, anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua ketika mereka beribadah, karena orang tua merupakan cermin kehidupan bagi sang anak.

Kedua, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah membentuk kepribadian siswa karena memberi mereka kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari di sekolah. Faktor ini disebabkan oleh masalah sosial seperti pacaran, salah pergaulan, dan pertemanan yang tidak ramah. Karena masalah tersebut, banyak siswa kehilangan fokus dalam belajar. Dan meyakinkan siswa bahwa belajar agama itu penting adalah salah satu cara untuk menghindari masalah ini.

Ketiga, faktor lingkungan di rumah atau di masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah faktor utama yang membentuk kepribadian siswa karena mempengaruhi cara mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dan seberapa sering mereka bertemu atau berinteraksi dengan lingkungan di rumah mereka. Faktor-faktor lingkungan ini sangat berpengaruh bagi siswa, seperti faktor keluarga yang kurang mendukung atau kurangnya memahami pentingnya PAI dalam kehidupan sehari-hari. Memperkenalkan agama Islam lebih dalam kepada siswa sejak kecil juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. dan menjadikan agama sebagai dasar dari segala sesuatu.

2. Banyaknya gangguan selama masa belajar.

Tidak jarang, siswa mengalami gangguan yang signifikan terhadap fokus mereka selama pembelajaran. Faktor-faktor seperti media sosial, televisi, dan permainan juga dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap konsentrasi siswa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini, seperti membuat kegiatan belajar dan pembelajaran menjadi lebih seru atau membatasi ketergantungan siswa pada media sosial.

3. Siswa sering kali mengalami sulit dalam berkonsentrasi.

Konsentrasi atau fokus menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Karena sulit konsentrasi bisa berpengaruh besar dalam pembelajaran dan dapat menghambat masa belajar siswa. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menghindari gagal konsentrasi yang dialami siswa:

a. Menetapkan tujuan yang akan dituju atau dicapai

Salah satu penyebab siswa mengalami gagal konsentrasi atau gagal fokus adalah tugas atau beban belajar yang diterima mereka terlalu berat sehingga mereka tidak tahu dari mana harus memulai. Mengambil tugas yang paling mudah atau paling sederhana adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Siswa dapat menstrukturkan tugas mereka dan membuat belajar lebih mudah dengan ini.

b. Menemukan gaya belajar yang tepat dan asyik

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang sangat berbeda, jadi sangat penting bagi mereka untuk menemukan gaya belajar yang tepat. Ini karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti belajar secara individual atau berkelompok. Karena itu, siswa harus dapat menentukan sendiri bagaimana mereka merasa nyaman belajar. Ini akan memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada pelajaran mereka.

c. Tidak terlalu memaksakan diri

Kesulitan konsentrasi juga bisa disebabkan oleh belajar terlalu keras atau memaksakan diri untuk berfikir sehingga mengabaikan waktu istirahat yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikis pada siswa. Dan cara untuk mengatasi masalah ini yakni dengan cara memberikan diri kita waktu istirahat yang cukup agar diri kita mampu berfikir kembali dan berkonsentrasi lebih baik lagi. Dan dianjurkan kita untuk mengiringi dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi.

4. Tidak bisa menikmati mata pelajaran tertentu

Siswa sering menyukai mata pelajaran tertentu karena berbagai alasan, seperti karena mereka tidak mahir, merasa bosan, percaya bahwa pelajaran itu tidak terlalu penting bagi mereka, atau karena mereka tidak menyukai guru yang mengajarkannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberi siswa pemahaman yang lebih luas tentang nilai mata pelajaran tersebut di masa mendatang.

Guru juga harus membantu siswa menemukan alasan mengapa mereka harus mempelajarinya, bahkan jika itu tidak relevan dengan tujuan karir mereka di masa mendatang.

METODE

Model pembelajaran Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan memberikan masalah kepada siswa dimana masalah yang diberikan merupakan pengalaman sehari-hari atau pernah dialami oleh siswa. Kemudian siswa memecahkan masalah yang diberikan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal ini diharapkan siswa mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sekaligus siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. (M. Taufiq Bawazier & Yuliasutik Yuliasutik, 2024). Metode dan jenis penelitian ini mengkaji bagaimana pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk mengajar agama islam di sekolah menengah atas. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan pembelajaran berbasis masalah digunakan sebagai metodologi penelitian. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Untuk menyelesaikan masalah ini, Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menjadi salah satu alternative yang masuk akal dan efektif untuk digunakan. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpusat pada siswa. Ini memulai pembelajaran dengan mengajari siswa masalah nyata dan kontekstual. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan solutif selama proses identifikasi masalah, pencarian informasi, diskusi, argumentasi, dan pengambilan kesimpulan. Proses pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa guru telah mengimplementasikan PBL secara sistematis dan terstruktur (Amirulloh et al., 2025).

Pembelajaran diawali dengan orientasi peserta didik pada masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa guru telah mengimplementasikan PBL secara sistematis dan terstruktur. Pembelajaran diawali dengan orientasi peserta didik pada masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik dibagi ke PBL dalam PAI memungkinkan siswa menelaah fenomena sosial keagamaan secara lebih luas. Contoh PBL dalam mata pelajaran pendidikan agama islam yaitu: Guru memberikan sebuah masalah lalu siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Misalnya guru akan memberikan judul “Bagaimana cara

mengatasi dekadensi moral dan pergaulan bebas di kalangan remaja SMA saat ini dengan mengamalkan nilai-nilai akhlak tasawuf?”

Langkah langkah yang harus dilakukan siswa yakni :

- **Penyajian Masalah:** Dengan menggunakan berita, studi kasus, atau video pendek, guru menyajikan fenomena moral yang terjadi di kalangan remaja, seperti perundungan, tawuran, atau penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian, guru membuat masalah seperti di atas untuk dijawab oleh siswa.
- **Organisasi Kelompok:** Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang.
- **Pencarian Informasi:** Setiap kelompok mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab akhlak, dan artikel-artikel yang relevan. Mereka mempelajari konsep tasawuf seperti zuhud, wara', dan tawakkal.
- **Diskusi Kelompok:** Kelompok berdiskusi untuk mengolah informasi yang mereka dapatkan. Mereka mencari hubungan antara konsep akhlak tasawuf dengan penyelesaian masalah dekadensi moral.
- **Penyusunan Solusi:** Setiap kelompok membuat solusi nyata untuk masalah mereka. Misalnya, mereka dapat membuat kampanye kesadaran akhlak, program mentoring, atau jadwal kegiatan positif yang didasarkan pada zuhud dan tawakkal.
- **Presentasi Solusi:** Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan solusi mereka di depan kelas. Kelompok lain dapat memberikan pertanyaan atau masukan.
- **Refleksi:** Siswa dan guru berkolaborasi untuk merenungkan proses pembelajaran secara keseluruhan, menilai pilihan yang tersedia, dan memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari.

E. KESIMPULAN

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah atas, penerapan pembelajaran berbasis masalah (PBL) telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam melalui masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan ceramah tradisional,

proses ini membuat pembelajaran lebih aktif, interaktif, dan bermakna. PBL dapat mengubah siswa menjadi pembelajar aktif yang terlibat secara langsung dalam proses belajar. Secara keseluruhan, implementasi PBL dalam pembelajaran PAI hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi juga memperkaya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam secara lebih mendalam. Model ini membentuk generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu memecahkan masalah.

Daftar Pustaka

- Amirulloh, M. I., Habiburrohman, H., & El-Yunusi, M. Y. M. (2025). Penerapan Problem Based Learning: Pendekatan Inovatif untuk Peningkatan Hasil Belajar di Kelas. *Ngaos: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.59373/ngaos.v3i1.40>
- Farida Isnaeni, I. (2016). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Integratif. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 37–52.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v2i1.454>
- Khalijah, W. N., Jannah, M., Rehan, H. Z., Yohana, & Yohani. (2022). Peranan Metode Pembelajaran terhadap Minat dan Prestasi Belajar Al-Qur'an Hadis. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 275–285. <https://doi.org/10.56672/xramch11>
- M. Taufiq Bawazier, & Yuliasutik Yuliasutik. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Islam Perlaungan Waru Sidoarjo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 135–149. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.68>
- Maro, R. K. (1981). Strategi Pembelajaran K-13 Melatih Critical Thinking. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mulyana, D., Sukandar, A., & Setiawan, M. (2022). Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Peserta Didik Di SMA IT Mekarjaya Garut. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(02), 49–54.
<https://doi.org/10.57096/edunity.v1i02.8>